

O‘SMIRLARDA TOLERANTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISHNING “OILA-MAKTAB- MAHALLA HAMKORLIGI”GIGA ASOSLANGAN DOLZARB JIHLTLARI

Suvonova Sevara Asliddin qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy

instituti mustaqil tadqiqotchisi

g-mail: sevarasuvonova96@gmail.com

Annotatsiya: maqolada muallif tomonidan bugungi kunda dolzarb bo‘lib kelayotgan axborot texnologiyalari va ularning inson uchun xususan, yosh avlod ongiga psixologik ta’siri, insoniylik tushunchalarning bugungi kundagi ahamiyati, bag‘rikenglikka nisbatan yoshlarning munosabati, global bo‘lib kelayotgan muammo va yechimlarini yoritib o‘tadi. Xususan, ushbu qadriyatni yosh avlod ongiga ya’ni, o‘smirlik davri egalariga singdirish yo‘llarini pedagogik jihatlarini o‘quvchilar ongiga singdirishning pedagogik usul va ta’sir etish vositalarini taqdim etadi.

Kalit so‘zlari: qadriyat, “Taraqqiyot strategiyasi”,Konstitutsiya, oilaviy qadriyat, shaxs, ijtimoiy muhit.

Аннотация: В статье рассматривается современное состояние информационных технологий и их психологическое воздействие на людей, особенно на умы молодого поколения, важность человеческих концепций сегодня, отношение молодежи к толерантности, глобальные проблемы и пути их решения. В частности, представлены педагогические методы и средства воздействия для привития этой ценности в сознании молодого поколения, то есть подростков, а также педагогические аспекты привития ее в сознании учащихся.

Ключевые слова: ценность, «Стратегия развития», Конституция, семейная ценность, личность, социальная среда.

Abstract: The article discusses the current state of information technologies and their psychological impact on people, especially on the minds of the younger

generation, the importance of human concepts today, the attitude of young people to tolerance, global problems and solutions. In particular, it presents pedagogical methods and means of influence for instilling this value in the minds of the younger generation, that is, in adolescence, as well as pedagogical aspects of instilling it in the minds of students.

Keywords: value, "Development Strategy", Constitution, family value, personality, social environment.

Har bir shaxs oilada shakllanadi. Oila an'analari va qadriyatlari shaxsning ijtimoiy dunyoqarashining shakllanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, oilaning ijtimoiy funksionalligiga bo'lgan zamonaviy talab ortib boradi. Bugungi kunda oila - ijtimoiy faol shaxs shakllanishi uchun mutanosib pedagogik poligon vazifasini o'tamoqda. Tolerantlik tafakkuri ham ilk bor oilada shakllantiriladi, ona suti bilan go'dak tafakkuriga singdiriladi. Boshqacha qilib aytganda, insonning qadriyatlar darajasi uning oilaviy tarbiyadagi o'rni bilan belgilanadi. Yoshlarda xususan, o'smir yoshdagi o'quvchilar ijtimoiylashuv jarayoniga kirishar ekan, etnik qarashlari, e'tiqodi asosida insonlarga munosabatda bo'ladi. Shu o'rinda insoniylik xislatini anglashda tolerantlik, insonlarga bag'rikenglik tamoyillari asosida yo'naltirishi ham muhimdir. Globalizatsiya va jamiyatda yuz berayotgan ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida ta'lim-tarbiya tizimi oldida yangi vazifalar paydo bo'lmoqda. Ulardan biri — bu o'quvchilarda tolerantlik, ya'ni bag'rikenglik, sabr-toqat va boshqalarning fikrini hurmat qilish madaniyatini shakllantirishdir. Tolerantlik bugungi demokratik jamiyatda muhim ahamiyatga ega bo'lib, yosh avlodning fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Tolerantlik tarbiyasi, ayniqsa, maktab yoshidagi bolalar orasida barvaqt boshlanishi zarur. Bu yoshda ular jamiyatga moslashadi, ijtimoiy normalarni o'zlashtiradi va o'z “men” ini shakllantiradi. O'smirlik davrida bag'rikenglikni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratish lozim, chunki hayotning ushbu davrida shaxsning o'zini- o'zi anglashi, shuningdek, u bilan bog'liq jarayonlar sodir bo'ladi:

o‘zini o‘zi aniqlash va o‘zini o‘zi qadrlash. Ushbu neoplazmalarning butun majmuasi o‘smirinni boshqalarning tajribalariga nisbatan sezgir qiladi. O‘smirlarda empatiya darajasi keskin oshadi. Xususan, G. U. Soldatovning so'zlariga ko‘ra, “o‘smirlik” insonning psixosotsial rivojlanishidagi eng muhim davrdir. O‘smir endi bola emas, lekin hali kattalar emas. U kattalar hayotiga faol jalb qilinadi, o‘ziga xosligini shakllantiradi, turli xil ijtimoiy rollarni o‘zlashtiradi. Uning global hayotiy yo‘nalishi uning butun dunyoga, o‘ziga va bu dunyodagi boshqalarga qanday munosabatda bo‘lishiga bog‘liq.[1] O‘smir bolalar psixologiyasini o‘rganayotganda, ma’lum bir yoshdagi bolani ijtimoiylashtirish jarayonining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak, chunki aynan ijtimoiy ziddiyat va o‘spirinlik davri “bo‘ron va hujum davri” deb nomlanadi. Zamonaviy o‘spirinni sotsializatsiya qilishdagi qiyinchiliklarni mahalliy mualliflar bugungi kunda ijtimoiy o‘zgarishlar bolaning moslashish qobiliyatidan ancha tezroq sodir bo‘lishi bilan bog‘laydilar, bunda zo‘rg‘a olingan tajriba ijtimoiy amaliyotda qabul qilinishi mumkin emas va o‘rganilgan me‘yorlar nafaqat navigatsiya qilishga yordam bermaydi, balki aksincha qayta ko‘rib chiqiladi.[2] Tolerantlikning me‘yoriy hujjatlarda ham qonuniy tasdig‘i bo‘lib xususan, mamlakatimiz prezidenti Sh.Mirziyoyev 2022 yil dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Parlamentiga Murojaatnomasida kirib kelayotgan 2023-yilni “Insonni ulug‘lash va sifatli ta’lim” yili deb e’lon qilinishi, shuningdek, murojaatnomada “Millati, tili va dinidan qat’iy nazar, O‘zbekistonni o‘zining vatani deb biladigan, uning ravnaqi uchun hissa qo‘shib kelayotgan har bir fuqaro bundan buyon ham davlatimiz va jamiyatimizning e’tibori va ardog‘ida bo‘ladi”[3] deb bildirgan fikrlari davlatimizda tolerantlik siyosati bugun har qachongidan ham aktuallashtirilganligini ko‘rsatib turibdi

Yoshlarning individualligini, o‘ziga xos xarakterini, axloqiy sifatlarini tartibga soluvchi, ularni amaliy ahamiyatini ko‘rsatib beruvchi va keyingi kelajagining asosiy bo‘g‘ini bo‘lganligi uchun ham bu jarayonga alohida e’tibor qaratish ustuvor ta’limiy vazifa hisoblanadi. Aynan shu jihatlarga urg‘u bergan holda biz quyidagi so‘rovnoma tahlilini amalga oshirdik. Yoshlar ma’naviy bag‘rikengligi darajasini tadqiq etish borasida o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqotda “Globallashtirish davrida yoshlarda

bag‘rikenglik tuyg‘usining yuksalishiga turli xildagi tahdidlar ta‘sir etadi, deb o‘ylaysizmi?”, degan savol yoshlar hukmiga havola etildi. Mazkur savolga 66 % yoshlar “Turli xildagi tahdidlar ta‘sir etadi”, 19 % yoshlar “Tahdidlar deyarli ta‘sir etmaydi”, 8 % yoshlar “Tahdidlar ta‘sir etmaydi”, 7 % yoshlar “Bu haqda bir narsa deyishim qiyin”, degan javoblarni berishgan. Mazkur javoblardan ko‘rinib turibdiki, yoshlar bugungi kunda o‘zlariga taalluqli ma‘naviy jarayonlarga turli tahdidlarning ta‘sir etishini tasdiqlashgan. Bundan ko‘rinib turibdiki, jamiyatda yoshlar ma‘naviy xavfsizligiga tahdidlarni bartaraf etish borasidagi chora-tadbirlarni ro‘yobga chiqarish uchun xilma-xil nazariy va amaliy vazifalar doimiy ravishda bajarilib borilishi lozim, masalan:

Nazariy vazifa

• ma‘naviyatga tahdidlarni bartaraf etish va jamiyat ma‘naviy xavfsizligini, barqarorligini ta‘minlash va mustahkamlash yo‘llarini aniqlab beradigan, bu yo‘nalishda ilmiy asoslangan dasturlar, me‘yorlar va strategiyalar ishlab chiqishga ko‘maklashadi. Bu borada aniq yo‘naltirilgan, qat‘iy asoslangan vazifalar qo‘yilishi lozim.

Amaliy vazifa:

• ma‘naviy xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha qabul qilingan dasturlar va qarorlarni hayotda izchillik bilan amalga oshirish, butun jamiyatni turli-tuman ma‘naviy tahdidlar, illatlardan va salbiy vaziyatlardan tozalashdir. Chunki bu vazifa ijtimoiy hayotda to‘laqonli ravishda amalga oshirilmas ekan, unda jamiyat ma‘naviy xavfsizligiga erishib bo‘lmaydi.

Jamiyat ma‘naviy xavfsizligi va yoshlarning bag‘rikenglik tuyg‘usiga tahdidlar va salbiy omilarning vujudga kelishi oqibatida ma‘naviy munosabatlar mazmunida va me‘yorida nomutanosiblik paydo bo‘ladi, ayrim yoshlar toifalari ruhiyatida loqaydlik, befarqlik, boqimandalik, xudbinlik, o‘zibo‘larchilik, mas‘uliyatsizlik, laganbardorlik va guruhbozlik kabi illatlar o‘rnashib qoladi. Bu voqelik jamiyat ma‘naviy sohasi rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, ijtimoiy munosabatlarga ma‘lum ma‘noda izdan chiqarishga xizmat qiladi.[4] Shuningdek, o‘zaro aloqadorlik jarayoni tufayli jamiyatning barcha sohalarini rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi va jamiyat milliy manfaatlariga xavf soluvchi holatlar vujudga keladi.

O‘quvchilarda tolerantlikni shakllantirishning asosiy yo‘nalishlari:

1. Tarix va madaniyat asosida tarbiya

O‘quvchilarga turli xalqlarning madaniy merosi, diniy qadriyatlari, urf-odatlar haqida bilim berish orqali ular dunyoga ochiqroq bo‘lib boradilar. Madaniyatlararo taqqoslash orqali bag‘rikenglik g‘oyalari shakllanadi.

2. Fikrlar xilma-xilligiga hurmatni o‘rgatish

Dars jarayonlarida o‘quvchilarni o‘z fikrini erkin ifodalashga undash bilan birga, boshqalarning fikrini eshitish va tushunishga o‘rgatish lozim. Bahs va munozaralarda madaniyatli muloqotga e’tibor qaratish muhim.

3. Tarixiy adolat va inson huquqlarini o‘rgatish

Tolerantlikni rivojlantirish uchun inson huquqlari, erkinliklar va adolat to‘g‘risida darslar, tarbiyaviy soatlar tashkil etilishi zarur.

4. Tarbiyaviy tadbirlar va loyiha ishlari

“Bag‘rikenglik haftaligi”, “Madaniyatlar do‘stligi kuni” kabi tadbirlar orqali o‘quvchilarda turli madaniyatlar va fikrlarga nisbatan qiziqish va hurmat uyg‘otiladi.

Tolerantlikning shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar

Ichki omillar	Tashqi omillar
Shaxsiy tarbiya, oiladagi munosabatlar	Maktab muhitidagi o‘zaro munosabatlar
Psixologik holat, o‘zini anglash darajasi	Jamiyatdagi siyosiy, ijtimoiy va madaniy muhit
Aqliy va axloqiy rivojlanish darajasi	OAV (televideniye, internet, ijtimoiy tarmoqlar) ta’siri

Bu ijtimoiy sotsial jarayonda oila ijtimoiy institutlar orasidagi eng muhim bo‘lgan bo‘g‘inlardan biri hisoblanaadi. Oila farzand ulg‘ayadi, kamol topadi, shuningdek, oila a’zolaridan yaxshi va yomon xulq-atvorlarni egallab boradi. Bu xulq-atvorlar orasida insoniylik, hurmat, bir-biriga nisbatan mehrlil va bag‘rikeng munosabatlar ham shu qatorda o‘rin egallaydi. Oilada olingan odat va an’analar

keyingi ta’lim dargohlarda yanada mustahkamlanadi. Ijtmoy muhitdagi o‘quvchilar bilan munosabatlarda kommunikativ aloqa yo‘li yanada yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Солдато́ва, Г. У. До́верие и то́лерантность: существуют ли границы? [Текст] / Г. У. Солдатов // Межкультурный диалог: исследования и практика. – Москва: Центр СМИ МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004. – С. 47.
2. Ищенко, Ю. А. Толерантность как философско-мировоззренческая проблема [Текст] / Ю. А. Ищенко // Философская и социологическая мысль. – 1990. – № 4. – С. 48-60.
3. Mirziyoyev Sh.M O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi (2022 yil 20 dekabr) 16 ноября - Международный день толерантности// Нарконет: популярный журнал.-2017.- №12.-С.3.- (Памятка).
4. D.X.Narzikulova , S.A.Suvonova “Ijtimoiy pedagogika” darslik. 2025y.”SARVARPRINT”Toshkent.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi o‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida
6. O‘zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi 2- bo‘lim. “Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari” 30.04.2023y 6b